

FALSAFIY FANLARNI O'QITISH ILMIY-PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Ibroximov Farxodjon Anvarjon o'g'li

CHDPU katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Tesizda butun dunyoda kechayotgan texnologik rivojlanishlarning inson tafakkur tarziga ta'siri sharoitida ijtimoiy-gumanitar, xususan falsafiy fanlar samaradorligiga erishish ilmiy-pedagogik muammo hamda ijtimoiy zarurat ekanligi tahliliy yoritilgan. Falsafiy fanlarni o'qitishning zamonaviy uslubiy va ijtimoiy asoslari aniqlashtirilgan. Bugungi falsafiy ta'lim jarayonlaridagi kamchiliklarga sabab bo'layotgan holatlar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: falsafiy ta'lim, metod, intensiv yondashuv, zamonaviy pedagogik yondashuvlar, keng dunyoqarash, faol fuqarolik pozitsiyasi, sun'iy intellekt va inson aqli, milliy o'ziga xoslik, “zanjir effekti”, manipulyatsiya.

Har bir mamlakatning barqaror taraqqiyot tomon harakatlanishi har doim jamiyatning asosiy qadriyatlarini tubdan qayta qurishni talab qilgan. Shu boisdan ham barcha mamlakatlar o'z taraqqiyoti va farovonligi uchun, eng avvalo, ta'lim tizimiga, fuqarolarining tafakkur tarzini yuksaltirish masalalariga alohida ahamiyat berib kelgan. Shu boisdan ham, o'z mustaqil fikriga va faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lgan, sog'lom dunyoqarashli, Vatanparvar hamda o'z milliy an'analariga sodiqlik ruhida kamol topgan kadrlarni tayyorlash masalasi bugungi kunda ham diqqat markazidagi dolzarb masala bo'lib kelmoqda. Shuning uchun ham yoshlarda falsafiy sog'lom dunyoqarashni shakllantirish o'z yechimini kutayotgan ijtimoiy-pedagogik muammolardan hisoblanadi. Prezident Sh.Mirziyoyevning “Ma'lumki, yosh avlod tarbiyasi hamma zamonlarda ham muhim va dolzarb ahamiyatga ega bo'lib kelgan. Ammo biz yashayotgan XXI asrda bu masala haqiqatan ham hayot-mamot masalasiga aylanib bormoqda”[1], degan ta'kidlari bejizga aytilmagan edi.

Dunyo ilm-fani rivojiga ulkan hissa qo'shgan alloma-mutaffakkirlarning shaxs dunyoqarashi, tafakkur tarzi va inson ruhiyatini barqaror rivojlantirish borasidagi muhim evristik qarashlari tahlili mazkur masalaning qadimdan diqqat markazida bo'lganligini ko'rsatadi. Xususan, Aristotel qarashlariga ko'ra, inson hayotining eng oliy maqsadi – baxtli bo'lish. Biroq bu baxtga moddiy boylik yoki jismoniy zavq bilan emas, balki aql-idrok va axloqiy fazilatlarini rivojlantirish bilan erishiladi. Beruniy haqiqiy baxt va lazzat faqat ilm olishda ekanligini, boshqa har qanday faoliyat lazzati vaqtinchalik ekanligini ta'kidlaydi. I.Kantning fikricha esa, inson tom ma'noda haqiqiy inson sifatida kamol topishi uchun unda quyidagi uch xislat albatta bo'lishi lozim: ichki go'zallik ya'ni axloq;

tashqi go'zallik ya'ni did; to'g'ri tafakkur tarzi. Bu xislatlarni insonda shakllantiruvchi ilm sohalarini sifatida mos ravishda etika, estetika va mantiq sohalarini ko'rsatadi. “Aynan falsafiy bilimlar insonni ma'naviy barkamollikka yetaklaydi, deb uqtiradi. Insonning boshqa mavjudotlardan farqini uning aql va tafakkur qobiliyatida deb bilgan I.Kant, falsafa, ilm-fan, san'at kabi sohalar orqali inson aqli o'sishi va yuqori bosqichga ko'tarilishini ta'kidlaydi”[2]. B.E.Xusanov o'z ilmiy izlanishlarida “ijtimoiy yetuk shaxsni kamol toptirishda barcha tarbiya shakllari qatorida estetik tarbiyaning ham ahamiyati katta ekanligini alohida ta'kidlagan”[3]. Sog'lom dunyoqarash va tahliliy fikrlashni rivojlantirishda ta'lim jarayonlarida fanlararo aloqadorlik imkoniyatlaridan foydalanishni ta'minlash masalalari ko'plab tadqiqotlarda o'rganilgan[4].

Ijtimoiy-gumanitar fanlar, ayniqsa, falsafiy fanlar (falsafa, etika, estetika, ijtimoiy falsafa kabi) keng qamrovliligi, dialektik jihatdan hayotdagi har bir omil bilan bog'liqligi sababli ham boshqa fan sohalaridan ajralib turadi. Qolaversa, mazkur sohaning yutuqlari boshqa sohalaridan farqli ravishda bir ikki yilda ko'zga tashlanmaydi, aksincha o'nlab yillar talab qiladi. Shuning uchun ham ijtimoiy hayotda moddiy qiymatliklarning ta'siri va ahamiyati tobora ortib borayotgan hozirgi davrda ma'naviy madaniyat shakllari (san'at, din, fan)ga bo'lgan munosabat hamda ularning inson va jamiyat hayotidagi o'rni haqidagi tasavvurlar o'zaro mutanosib bo'lishini ta'minlash muhim hisoblanadi. Buni boshqacha aytganda “me'yor”ni ta'minlash deb ham tushunilishi mumkin.

Insonning fikrlash tarzi nafaqat o'zi uchun, qolaversa butun jamiyat uchun ham muhim hisoblanadi. Negaki, fikr-o'ylarimiz so'zlarimizga, so'zlarimiz muomalamizga, muomalamiz xulq-atvorimizga, xulq-atvorimiz esa tadqirimizga aylanishimiz mumkin. Insonlarda sog'lom tafakkur, zamonaviy munosib dunyoqarash, mustaqil fikrlashni rivojlantirish falsafiy fanlarning eng asosiy vazifalaridan hisoblanadi. Zamonaviy ilm-fan yutuqlari avj olgan hamda axborot oqimi jadallashgan bugungi kunda jamiyat oldida yosh avlodda har bir yutuqdan manfaatli va maqsadli foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish bilan bog'liq muammoli masala kun tartibiga chiqdi.

Taraqqiyot strategiyasi doirasida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarda ijtimoiy hayotning barcha sohalarida IT texnologiyalari imkoniyatlarini keng joriy qilish, sun'iy intellekt sohasidagi faoliyatlarni yo'lga qo'yish bo'yicha vazifalar belgilangan. Ayniqsa, sun'iy intellektni tibbiyot, ta'lim, iqtisodiyotda qo'llash borasidagi vazifalar davlat siyosati darajasiga ko'tarilmoqda. Shu bilan birga “sun'iy intellekt” aqliy mehnatning, fikrlashning susayishiga ham “muayyan darajada” xizmat qilmoqda. Birgina ta'lim tizimida o'quvchi-yoshlar tomonidan uy vazifalari, fikrlash talab qiladigan topshiriqlarni bajarishda, oliy ta'limda mustaqil ta'lim topshiriqlarini tayyorlashda ChatGBT ilovasidan foydalanish bilan cheklanib qolish holatlari kuzatilmoqda. Bu jarayon ommalashishga ulgurdi, deb ham ayta olamiz.

Kelajakda jamiyat uchun sun'iy intellektdan foydalanishning ijtimoiy-axloqiy oqibatlarini tahliliy o'rganish, undan mas'uliyatli va axloqiy tarzda foydalanilishini ta'minlash lozimligi tobora oydinlashib bormoqda. Inson tafakkuri sodda, qulayliklarga tomon intilishi tabiiy instinkt hisoblanadi. Lekin ana shu intilish uning o'zi uchun manfaatli bo'lishini ta'minlash lozim. Buning uchun esa mustaqil fikrlashni, sog'lom tafakkur yuritishni oshirishga xizmat qiluvchi falsafiy fanlarni zamonga mos metod va texnologiyalar bilan qurollantirish talab etiladi.

Tadqiqotimizda falsafiy fanlarni o'qitishning zamonaviy uslubiy va ijtimoiy asoslari aniqlashtirildi. Bular quyidagilardan iborat:

1. Falsafiy fanlarning innovatsion ahamiyati. Falsafiy fanlarning zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashuvi ularning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Masalan, raqamli platformalar va sun'iy intellekt vositalaridan foydalanib, talabalarni falsafiy tushunchalarni yanada interaktiv va hayotiy yo'llar bilan o'rganishga rag'batlantirish mumkin. Shu bilan birga, bu fanlar ma'lumotni tanqidiy tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirish orqali jamiyatni intellektual taraqqiyot sari yetaklaydi.

2. Global muammolar va falsafiy fanlar. Globallashuv jarayonlari yoshlar ongi va tafakkurida turli ziddiyatlarni keltirib chiqarmoqda. Falsafiy fanlar esa, (Xususan Globalistika sohasi) bunday muammolarni hal qilishda muhim rol o'ynaydi. Masalan, iqlim o'zgarishi, ijtimoiy adolat va texnologiyalarning axloqiy oqibatlarini tushuntirish orqali yoshlarda mas'uliyat hissini shakllantirish mumkin.

3. Milliy o'ziga xoslikni mustahkamlash. Falsafiy fanlarni o'qitishda milliy qadriyatlarni targ'ib qilish orqali yoshlar o'zligini anglash, milliy o'ziga xoslikni saqlab qolish, milliy g'urur-iftixor va dunyoqarashini boyitishga erishiladi. Bu borada Abu Nasr Farobiy va Ibn Sinoning asarlari asosida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg'unlashtirishning samarali usullari ishlab chiqilishi zarur.

Mazkur fan sohalaridan bilimga ega bo'lgan kishilar jamiyat uchun hech bo'lmaganda “zanjir effekti” doirasida bilimlarning ommalashishiga ta'sir etadi. Bizningcha, bugungi falsafiy ta'lim jarayonlaridagi kamchiliklar sifatida quyidagi holatlarga jiddiy e'tibor berishimiz lozim:

- foydalanayotgan pedagogik vosita va usullarning manipulyatsiyalarga qarshi tura oladigan darajada ta'sirli emasligi (asosan auditoriya bilan cheklanib qolib, hayotiy vaziyatlarga yetarlicha e'tibor berilmayotganligi);

- faqat bilimni yod olishga urg'u berilishi va baholash mezonlarida ham asosan xotira kuchi rag'batlantirish;

- dars jarayonida olingan bilimlarni ko'nikma va malakalar bilan mustahkamlash mexanizmlarining ta'sir kuchi kam ekanligi;

-jamiyatda yosh avlod ta'lim-tarbiyasini faqatgina ta'lim muassasalarining vazifasi sifatida tushunilib, bu jarayonda oila, mahalla, turli jamoat birlashmalari, umuman davlat va nodavlat tuzilmalari ishtirokining sezilmasligi va boshqalar.

Globalashuv jarayonlari avj olgan bugungi sharoitda yoshlarni mafkuraviy xurujlardan asrash, ularning tafakkurida “fikrga qarshi fikr, g‘oyaga qarshi g‘oya, jaholatga qarshi ma’rifat” tamoyili asosida mafkuraviy immunitetni shakllantirish, ijtimoiy hayot voqea-hodisalariga nisbatan mustaqil tarzda tahliliy, ongli munosabatda bo‘la oladigan qilib tarbiyalashga intilishimiz zarur. Zero, davlatimiz rahbarining “Biz ta’lim va tarbiya tizimining barcha bo‘g‘inlari faoliyatini bugungi zamon talablari asosida takomillashtirishni o‘zimizning birinchi darajali vazifamiz deb bilamiz”[5] – deb aytgan fikrlari ham buning dozarbligini ko‘rsatib turibdi. Chindan ham ta’lim tizimida yuksak samaradorlikka erishish nafaqat ijtimoiy-milliy masalalarni, balki mintaqaviy hamda global muammolarni hal etishning ham yagona samarali yechimi bo‘lib kelgan. Buning uchun sifatli, yetuk malakali, sog‘lom va mustaqil fikrlovchi, tizimli-tahlil qobiliyatiga ega kadrlarning tayyorlanishi talab etiladi. Inson ongi uchun kurash kechayotgan bugungi kunda qaysi soha mutaxassisi bo‘lmasin, insonning to‘laqonli faoliyat yuritishi uchun u albatta, mustaqil va sog‘lom dunyoqarashga ega bo‘lmog‘i lozim. Bunda ta’lim muassasalarida o‘qitilayotgan falsafiy fanlar yutuqlaridan foydalanish imkoniyatlarini oshirishimiz lozim. “Tarbiya qancha mukammal bo‘lsa, xalq shuncha baxtli yashaydi”, – deydi xalqimiz. Tarbiyaning mukammal bo‘lishiga erishish uchun mazkur masalada bo‘shliq paydo bo‘lishiga yo‘l qo‘ymasligimiz talab qilinadi. Falsafiy fanlarni o‘qitishning samaradorligi ana shu ijtimoiy muammolarni bartaraf etishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. 1-jild, “O‘zbekiston”, T., 2017. 1, 504-505.
2. Bozorova F.G‘. Sharq va G‘arb madaniyatida axloqiy-estetik qarashlar dialektikasi (G‘azzoliy va Kant falsafiy ta’limotlari misolida) // 09.00.02 – Ong, madaniyat va amaliyot shakllari falsafasi (etika) ixtisosligi bo‘yicha falsafa fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. Toshkent – 2024. 50-b
3. Хусанов Б.Э. Эстетик тарбия - юксак маънавиятнинг муҳим асоси. Соғлом авлод журнали // 2020. № 2. 587-590 б.
4. Абдуллаева М.Н., Гаффарова Г.Ф., Жалалова Г.О. Фанлараро ёндашувнинг мураккаб тизимларни тадқиқ этишдаги имконият ва истикболлари. Монография. Тошкент. “НОШИР” 2020. 5-бет.
5. О‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 21.04.2022 y., 06/22/113/0330-son.